

TA'LIM JARAYONIDA MUAMMOLI VA TEXNOLOGIK YONDASHUV TAMOYILLARI, TURLARI VA ISHLAB CHIQUISH BOSQICHLAR

Shodmonova Ruksora Shokirovna
Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot
universiteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523806>

ANNOTATSIYA

Ta'lim jarayonida muammoli va texnologik yondashuv tamoyillari, turlari va ishlab chiqish bosqichlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktab, texnologiya, maktab o'quvchilari, baholash, muammoli o'qitish metodlari, bilimlarni baholash, pedagogika.

Pedagogik texnologiyaning nazariy asoslari umum-pedagogik, xususiy-metodik hamda lokal (modul) bilimlarga asoslanadi. Shu bois pedagogik xodimlar, shuningdek, bo'lg'usi o'qituvchilar o'z faoliyatlarida pedagogik texnologiyadan foydalanishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan bo'lsalar, yuqorida qayd etilgan bilimlarni puxta o'zlashtira olishlari lozim. Zero, pedagogik texnologiya puxta o'zlashtirilgan pedagogik bilimlarga tayanilgan holda tashkil etiladigan yuksak samarador pedagogik faoliyat jarayonidir. Pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat;

- o'quv jarayonini faollashtirish;
- tahsil oluvchilar tomonidan o'quv materialini o'zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va tahsil oluvchilarni mustaqil fikrlashga hamda o'z fikrini bayon etishga o'rgatish.

Ma'lumki, har qanday pedagogik texnologiya ta'limni rivojlantiruvchi yangi tamoyillarga asoslangan bo'lib, tahsil oluvchi shaxsini shakllantirishga yo'naltirilmog'i kerak. Ilg'or pedagogik texnologiya markazida ta'lim jarayonining rahbari hamda shu jarayonning sub'ekti-yu ob'ekti bo'lgan o'qituvchi va tahsil oluvchi turadi. Shunday ekan, bu ikki shaxsning hamkorligi, o'zaro muloqoti, bir-biriga ko'rsatadigan ta'siri eng zamonaviy va milliy talablar asosida bo'lishi lozim. Buning uchun ta'lim jarayoni, o'qituvchi, ta'lim tarbiya - jarayoni oldiga qo'yilgan talablar, ta'limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari hamda yo'llari tahsil oluvchini aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish usullari, u bilan hamkorlik qilish, uni o'qish va o'rganishga yo'naltirish, tahsil oluvchi shaxsiy faoliyatini to'g'ri tashkil etish, ular bilan muloqotga kirishish, muammo va kelishmovchiliklarni bartaraf etish, auditoriyada ijodiy, ishchanlik muhitini vujudga keltirish, tahsil oluvchi faoliyatini aniq va to'g'ri baholash metodlari bilan qurollangan bo'lishi lozim.

Pedagogik texnologiya umumiy didaktik tamoyillarga ega bo'lishi bilan birga, quyidagi aynan o'zigagina xos bo'lgan tamoyillarga ham egadir (12shakl):

Bir butunlik, yaxlitlik tamoyili. Ushbu tamoyil ikki jihatni o'zida aks ettiradi: ta'lim, tarbiya hamda shaxs kamoloti (taraqqiyoti) birligi; pedagogik texnologiyaning muayyan, qat'iy tizimga egaligi, «tizimlilik» tushunchasi bu o'rinda ham ma'lum o'quv fanini o'qitish jarayoniga, ham umumiy ta'lim jarayoniga xoslikni anglatadi. Asoslilik (fundamentlik) tamoyili. Mazkur tamoyil fanlarning o'rganish ob'yekti, ichki mohiyati va xususiyatlariga ko'ra turli yo'nalish (blok)larga bo'lib o'rganish afzalliklarini ifoda etadi. O'quv fanlari tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar tarzida turkumlashtirilgan. Har bir o'quv fani uning uchun «yadro», «o'zak» sanaluvchi ma'lumot (axborot)larga ega bo'lib, ushbu ma'lumot (axborot)lar shaxs tomonidan fanlar

asoslarining o'rganilishi, aniq mutaxassislik bo'yicha mustaqil bilim olish, o'zlashtirilgan bilimlarni kengaytirib borish yo'lida tayanch tushunchalar bo'lib xizmat qiladi. Bunday mohiyatli yondashuv ma'lum yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash jarayonida fanlararo aloqadorlik xususiyatidan foydalanish imkonini ham beradi. O'quv fanlarining muayyan yo'nalishlar tarzda birlashtirilishi shaxs xotirasiga nisbatan zo'riqishni kamaytiradi, shuningdek, fikrlash quvvatini oshiradi, tafakkurning yuzaga kelishini ta'minlaydi. XX asrning 80yillarida ta'lim jarayonini tashkil etish tahsil oluvchilarga mavjud fanlar sohalari bo'yicha oz-ozdan ma'lumot (bilim) berishdan iborat deb talqin etilgan bo'lsa, 90-yillarda ushbu jarayonning tashkil etilishi o'zlashtirilgan bilimlar negizida muayyan, aniq fan bo'yicha yangi ma'lumot (bilim)larga ega bo'lish uchun qulay sharoitni yaratish jarayoni sifatida e'tirof etildi. Mohiyatli yondashuv asoslantirishning muhim omili sanaladi. U, shuningdek, tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlarni umumlashtirish tarzidagi sinergetik yondashuvni ham ko'zda tutadi.

Madaniyatni anglash (madaniy hayotning rivojlanishiga muvofiqlik) tamoyili.

Mazkur tamoyil olmon pedagogi A.Disterveg tomonidan XIX asrda iste'molga kiritilgan bo'lib, bugungi kunga qadar ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Madaniyatni anglash tamoyili tahsil oluvchilarga ijtimoiy jamiyatning madaniy taraqqiyoti darajasidan kelib chiqib ta'lim berilishini nazarda tutadi. O'tgan asrda ta'lim samaradorligini ta'minlovchi yetakchi omil sifatida pedagogning bilim darajasi va mahorati e'tirof etilgan bo'lsa, bugungi kunda o'qituvchining bilimi, salohiyati hamda mahoratining yuqori darajada bo'lishi bilangina muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritib bo'lmasligi barchaga ayon. Mazkur o'rinda zamonaviy fan va texnika imkoniyatlari, xususan, kompyuter, multimedia vositalari, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining e'tiborga olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Endilikda biz mutaxassislarni «soha (yoki yo'nalish)larning o'ziga xos jihatlari, bu boradagi nazariy va amaliy bilimlarni chuqur bilishlari, muayyan faoliyatlarni bajara olishlari, belgilangan muddatda aniq vazifalarni hal etishga ulgurishlari hamda ma'lum yutuqlarga erisha olishlari» g'oyasi etakchi o'rin tutuvchi bozor munosabatlari sharoitiga tayyorlay olishimiz lozim.

Ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish va insoniylashtirish tamoyili. Tilga olingan har ikki tushuncha ham lug'aviy jihatdan (yunoncha humanus - insoniylik, humanitas - insoniyat), bir o'zakka ega bo'lsada, ularning har biri o'ziga xos ma'nolarni ifodalaydi. **Insonparvarlashtirish** ta'lim muassasalarida o'rganiladigan fanlar sirasiga ijtimoiy fanlar (tarix, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, filologiya va boshqalar)ning kiritilishini, **insoniylashtirish** tushunchasi esa shaxs va uning faoliyatga nisbatan ijobiy yondashuvni anglatadi. Boshqacha aytganda, **insonparvarlashtirish** - bu inson va jamiyat o'rtasida yuzaga keluvchi munosabatlar jarayonida inson omili, uning qadr-qimmatini, sha'ni, or-nomusi, huquq va burchlarini hurmatlashga asoslanuvchi faoliyatni tashkil etish jarayoni bo'lsa, **insoniylashtirish** «barcha sharoitlar inson va uning kamoloti (taraqqiyoti) uchun» degan g'oya asosida tashkil etiluvchi faoliyat jarayoni sanaladi.¹ Ta'lim jarayonini loyihalashtirishda har bir o'qituvchi ushbu tamoyilga qat'iy amal qilishi lozim yoki o'z mutaxassisligiga oid muammolarni hal etishda uning jamiyat manfaatlari bilan uyg'un bo'lishiga e'tibor berishi maqsadga muvofiqdir. Endilikda pedagog tahsil oluvchilar faoliyatini avtoritar (yakka hokimlik) tarzida boshqarmay, balki ta'limiy hamkorlik g'oyalariga sodiqlik asosida ta'lim jarayonini

¹ Olimov Q.T., Sayidaxmedova M. S., Jalolova D.F., Bozorova M.Q., BoltayevaM.L, Alimova.A. Pedagogika. Toshkent-2016. – B. 29

insoniylashtiradi yoki boshqacha aytsak, ta'limni insoniylashtirish tamoyiliga amal qilinishini ta'minlaydi. Ushbu holat o'z navbatida yuksak ma'naviyatli shaxsning shakllanishiga olib keladi.

O'qitib tadqiq etish, tadqiq etib o'qitish tamoyili.

Ushbu tamoyil quyidagi ikki jihatni yoritishga xizmat qiladi:²

1) ta'lim muassasalarining har bir o'qituvchisi o'z fani sohasiga tahsil oluvchilarni jalb qilgan holda tadqiqotlarni olib borishi lozim;

2) o'qituvchi ta'lim texnologiyasini ishlab chiqadi, uni amaliyotda sinab ko'radi, kuzatadi va tuzatishlar kiritadi, ya'ni, u ta'lim jarayonini tadqiq etadi.

O'qitish jarayonining mazkur ikki jihati muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'qituvchining kasbiy hamda pedagogik mahoratini oshirib borishga va tahsil oluvchilarni bo'lajak mutaxassislik faoliyatiga puxta tayyorlash uchun zamin yaratadi.

Ta'limning uzluksizligi tamoyili. Mazkur tamoyil tahsil oluvchilarning kasbiy sifatlarga ega bo'lishlari, mavjud sifatlarning hayotiy faoliyat davomida takomillashib borishini nazarda tutadi. Shaxsga uning butun umri uchun asqotishi mumkin bo'lgan bilimlarni berish mumkin emas, zero, mavjud bilimlar har besh-o'n yil mobaynida o'zgarib, mazmunan boyib boradi. Demak, mazkur tamoyil o'qituvchining o'z faoliyatida mustaqil ta'limni tashkil etishga e'tibor berishi, pedagog yetakchiligini ta'minlagan ta'limdan tahsil oluvchilarning mustaqil bilim olishlari uchun shartsharoitlar yaratib berishni ifodalaydi.

Faoliyatli yondashuv tamoyili nazariya va amaliyotning didaktik bog'liqligiga asoslanadi. Didaktika nazariyasida bilim tushunchasi quyidagi ikki xil ma'noda izohlanadi:

a) tahsil oluvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlar;

b) ular tomonidan o'zlashtirilib, amaliy faoliyat jarayonida qo'llaniladigan, shaxsiy tajribaga aylangan bilimlar.

Bilimlar faoliyat yuritish jarayonidagina mustahkamlanadi, shu sababli tahsil oluvchilarda nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish iqtidorini tarbiyalash lozim. Amaliyotdagi tatbiqiga ega bo'lmagan bilimlar tez orada unutilib yuboriladi.

Zamonaviylik tamoyili – ta'lim amaliyotiga ilmiy asoslangan va tajriba-sinovda tekshirilgan didaktikaga oid yangiliklar, tartib qoidalarni joriy etadi. Tahsil oluvchi egallagan bilimni mantiqiy tushunib amalda qo'llaydi. Davrga mos holda o'quv dasturlar modernizatsiya qilinadi va o'quv jarayonining optimal varianti tanlanadi. O'quv jarayonining o'qituvchi va tahsil oluvchi tomonidan kam kuch sarflanib, yuqori maqsadga erishadigan optimal variantini yaratadi.

Ilmiylik tamoyili – ta'lim-tarbiya jarayonida samarali vosita, faol metod hamda didaktik materiallardan foydalanishning tashkiliy masalalari yangi yechimlarini qo'llashni taqazo etadi.

Tahsil oluvchi va o'qituvchining dasturli faoliyat tashkil etish o'quv jarayonining borishini taxmin etish tamoyili.

O'qituvchi tahsil oluvchini mustaqil ishlashga o'rgatadi, undan muayyan harakatlarni amalga oshirishini va qo'llashini talab qiladi.

² Muslimov N., Usmonboyeva M., Mirsoliyeva M. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik. O'quv-uslubiy majmua. Toshkent – 2016. – B. 28-32.

Ta'limni faollashtiruvchi axborot texnologiyasi va texnik vositalari, shuningdek, foydalanish samarasini belgilaydigan didaktik materiallardan keng foydalanish tamoyili. Mazkur tamoyil pedagogik jarayonning jadallashtirilishini ta'minlaydi. O'quv jarayon uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik bazani yaratish tamoyili. Ushbu tamoyil o'zida yetarli darajadagi moddiy-texnik bazani yaratish imkoniyatini izlash jarayonini yoritish uchun xizmat qiladi.

O'quv-tarbiya jarayoni natijalarini xolisona baholash tamoyili – ushbu tamoyil test usuli va reyting tizimi asosida tahsil oluvchi bilim va ko'nikmalari darajasini aniqlash, o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish, shuningdek, baholashni avtomatlashtirish kabi faoliyat mazmunini ifodalashga xizmat qiladi.

Ta'lim-tarbiya mazmunining jamiyat ehtiyojlariga mos kelishi tamoyili – mazkur tamoyil jamiyat ehtiyojlarini ma'lum darajada ta'lim-tarbiya asosida hal etilishini ifodalaydi.

Ushbu tamoyillarga amal qilish tahsil oluvchi va o'qituvchining birgalikdagi samarali faoliyatiga zamin yaratadi hamda ko'zlangan maqsadga erishishini tezlashtiradi.

Pedagogik texnologiyaning asosiy tamoyillari, ya'ni, dastlabki qoidalari ana shulardan iborat. Ularga amal qilgan holda pedagogik faoliyatni tashkil etish o'qituvchining pedagogik mahoratining oshib borishi, tahsil oluvchilarning aqliy va axloqiy sifatlarni egallashlari, shuningdek, ularda shaxsiy tajribalarning hosil bo'lishiga zamin yaratadi.

Natijada quyidagi holatlarning yuzaga kelishiga sharoit yaratiladi:

- tahsil oluvchining talabi, moyilligi, xohish-istagi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi;
- tahsil oluvchining o'quv mehnatiga nisbatan mas'uliyati va javobgarligi oshadi, ijtimoiy burchni anglash ta'minlanadi;
- tahsil oluvchilarda bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakllanadi;
- tahsil oluvchilarda hayot davomida o'z bilimini boyitib borish mumkinligiga ishonch yuzaga keladi;
- tahsil oluvchilarda erkin fikr yuritish malakasi shakllanadi;
- shaxsning jamiyatda o'z o'rnini tezroq topishi uchun sharoit yaratiladi.

Ta'lim-tarbiya ishini tashkil etishda o'qituvchi va tahsil oluvchi orasidagi o'zaro munosabat va muloqotning bir necha turlari (stillari) mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

O'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya o'qituvchilarning tahsil oluvchilarga muloqot asosida ta'sir etish yo'llarini ham o'z ichiga oladi. Keng tarqalgan metod yoki muloqot ta'sirlari quyidagilardan iborat: ishontirish, isbotli natijalarga asoslanish, bevosita hamda bilvosita ta'sir, o'z-o'zini tarbiyalash va o'zaro ta'sir metodlari. Pedagogik texnologiyani o'quv jarayoniga faol tatbiq etish hisobiga ta'lim jarayonining rag'bati (motivatsiyasi) kuchaytirilishi mumkin. Ma'lumki, tayyor holda olingan bilimlar, odatda, ularni amaliyotda qo'llashni qiyinlashtiradi, bu ayniqsa, aniq masalalarni yechishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishda tahsil oluvchilarning bevosita faoliyat ko'rsatishlari talab etiladi. Bu muammoning yechimi boshqaruvga asoslangan pedagogik texnologiyaning qo'llanishi bilan bog'liqdir.

Pedagogik texnologiya turlarini tanlash shakllanayotgan bilim, ko'nikma va malakalar, tashkil etilayotgan darslar shakli va qo'llanilayotgan metodlar hamda metodik usullarning xususiyatiga bog'liq. Masalan, tahsil oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish, o'quv

materiallariga tanqidiy yondashish ko'nikmasini shakllantirish hamda mahsuldor faoliyat turlarini tashkil etish bilan bir qatorda ularni rivojlantirish uchun darsning an'anaviy shakllari (uyg'unlashtirilgan darslar) bilan birgalikda konferensiya darsi, ishchan o'yin darslari, integrallashtirilgan (ikki komponentli) darslardan foydalanish lozim. Mazkur vaziyatda ta'lim metodlari ta'lim maqsadi bilan mutanosib (adekvat) bo'lishi kerak. Chunonchi, bilimlarni turli vaziyatlarda qo'llashga yo'naltirilgan topshiriqlar, yangi sharoitda faoliyat ko'rsatishga undovchi topshiriqlarni bajarish, o'zlashtirilgan bilimlar asosida sxemalar tuzish, ularni tasniflash, qiyoslash, izchil tizimga solish, umumlashtirish va boshqalar.³

Yetarli darajadagi rag'bat (motivatsiya) hamda tahsil oluvchilar faoliyatini tashkil etish bilan ham ko'zlangan natijalarga erishish kafolatlanmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonining didaktik nuqtai nazardan takomillashuvi faqatgina ushbu jarayonni tashkil etish va boshqarish yo'llarini to'g'ri tanlash bilan ta'minlanadi. Pedagogik texnologiyani boshqarish o'zida ikki yo'nalishni mujassamlashtiradi:

- Umumiy o'rta ta'limni boshqarish;
- Tahsil oluvchilar jamoasini boshqarish;

Muayyan pedagogik texnologiyani tanlash o'zgaruvchan dars holatining o'zgarishiga imkon beradi hamda faoliyat maqsadiga qarab amalga oshiriladi.

Shuningdek, variantli tarzda dars holatini o'zgartirish choralari ko'rishni taqozo qiladi. Bu esa, o'z navbatida, bilish jarayonini boshqarishga qo'yilayotgan talab, shuningdek, o'zlashtirish, muloqot qilish, faoliyat ko'rsatish bosqichlarining xususiyati bilan bog'liqdir.

Shaxsni faollashtirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari: Ta'limni modernizatsiyalashtirish ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish bilangina hal bo'lib qolmaydi. Tahsil oluvchi shaxsining mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlikni his etish, tanqidiy fikrlash kabi sifatlar bilan bog'liq funksiyalari ta'limning shaxsga yo'naltirilgan tizimi vositasida amalga oshiriladi.⁴ Bunda tahsil oluvchi ta'lim tizimiga moslashtirilmay, aksincha ta'lim tizimi turli shaxsga xos barcha xususiyatlari (erkinlikka intiluvchanlik, mustaqillik, shaxsiy fikrlarning mutloq o'ziga xos tizimga ega bo'lishi, o'z-o'zini tasdiqlash ehtiyojining mavjudligi va boshqalar)ni hisobga olgan holda, tahsil oluvchiga uning o'ziga xosligi (individualligi)ni rivojlantirish imkonini berish, uning o'z-o'zini rivojlantirishi, namoyon etishi uchun sharoit yaratish lozim. Zero, har qanday tahsil oluvchi o'ziga va faqat o'zigagina xos takrorlanmas tabiati, xarakter xususiyatini faollashtirish va namoyish etishga intiladi.

Ta'limda tahsil oluvchi shaxsga faoliyatli yondashuv bu tizimning kontseptsiyasini tashkil etib, bunda shaxs «sub'ekti» kategoriyasi erkinlikka intilish, o'z-o'zini rivojlantirish, yaxlitlik, mustaqil o'qish, o'zligini namoyon etish va faollashtirish xususiyatlari asosida anglashiladi, o'quv jarayoni hamda uning tarkibiy qismlari - maqsad, mazmun, metod, shakl, usul, vositalar tahsil oluvchi uchun shaxsan ahamiyatga ega bo'lgan, uning shaxsiy tajribasi mahsuli sifatida tatbiq etiladi. Ta'limtarbiya asosida shaxsning intensiv rivojlanishi, moddiy-ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishi faqat uning shaxsiy faoliyati natijasida amalga oshadi.

³ Olimov Sh.SH., Hasanova Z.D. Pedagogik texnologiyalarni o'quv- tarbiya jarayonida qo'llash. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – B 184

⁴ Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004. -B 102

Agar tahsil oluvchi o'quv faoliyati mohiyatini anglay olmasa, o'quv maqsadini tan olmaydi, o'qituvchi qo'ygan vazifalarni tushunmaydi va qabul qilmaydi, u tomonidan sodir etiladigan barcha xatti-harakatlar, majburiyat va tazyiq ostida sodir bo'ladi, uning bilimlari rasmiy xarakterga, pedagogning faoliyati esa rasmiyatchilik mazmuniga ega bo'ladi. Bilim ularni amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan faoliyat natijasidagina shakllanadi. Bu darslik mazmunidan ba'zi ilmiy ma'lumotlarni shunchaki ko'r-ko'rona yodlab olish bo'lmay, balki tahsil oluvchining shaxsiy, sub'ektiv tajribasiga asoslangan haqiqiy bilimlar bo'ladi. Inson ongi hamisha sub'ektiv mohiyatga egadir. Tahsil oluvchi muayyan bilimlarga nisbatan befarq bo'lmay, bilimlar uning uchun shaxsiy mazmunga ega bo'lsagina puxta o'zlashtiriladi. O'qituvchi bunga tahsil oluvchida o'quv predmetiga nisbatan qadriyatli, ijobiy sub'ektiv munosabatni tarkib toptirish natijasida erishadi.

Tahsil oluvchining ruhiy xususiyatlarini o'rganish o'zlashtirilayotgan bilimlarning tahsil oluvchiga shaxsan qiziqarli va kerakli bo'lishi zarurligi, aks holda ular shubhasiz rad etilishini ko'rsatadi. Bu holat obrazli ifodalansa, individual tafakkurda bilimlar sub'ektivlashadi, o'ziga xos individual jihatlariga ega bo'ladi. Teskari jarayonda individual tasavvur va shaxsiy fikrlar ob'yektiv ahamiyat kasb etar ekan, bilimlar turli nuqtai nazarlarning to'qnashuvi, bahs-munozara, o'zaro hamkorlikdagi faoliyat natijasida o'zlashtiriladi, bu esa o'quv jarayonini noan'anaviy usulda tashkil etishning muhim shakllari (bahs-munozara, o'zaro hamkorlik)ni talab etadi. Shunday qilib, faoliyat shaxs rivojlanishining asosiy substantsiyasi hisoblanadi. Shaxs faoliyati uning ichki hissiyotlari bilan bog'liq. Shaxs motiv, hissiyot va shaxsiy fikr vositasida namoyon bo'ladi. O'qituvchi o'z darsida tahsil oluvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullardan foydalanib, shunday shart-sharoitlarni tarkib toptirishi lozimki, natijada tahsil oluvchi uchun dastlab neytral bo'lgan ob'yekt kutilmaganda sub'yektiv xususiyat kasb etsin. O'quv material mazmuni avval o'qituvchi tomonidan ijodiy qayta ishlanadi va tahsil oluvchini qiziqtiradigan, uning shaxsiy tajribasiga mos keladigan, uni fikrlashga undaydigan jihatlar belgilanadi. Bir qarashda zerikarli tuyuluvchi matematik yoki geografik ma'lumotlar agar tahsil oluvchi shaxsiga bevosita taalluqli bo'lsa, uning hayotiy va shaxsiy tajribalariga muvofiq kelsa, u holda ahamiyatli xususiyat kasb etadi. Ushbu holatda o'quv vaziyatlari shaxs uchun ahamiyatli vaziyatga, o'quv axborotlari tahsil oluvchi uchun muhim hodisaga aylanadi. Tahsil oluvchi o'zini ushbu hodisaning ijodkori deb hisoblay boshlaydi. Matematik topshiriqlar tahsil oluvchi yashayotgan xo'jalikda qo'llanilayotgan rentabellik, ishlab chiqarish mehnati, foyda, kredit kabi zarur hayotiy tushunchalarga asoslanib shakllantirilgan bo'lsa, tahsil oluvchi ularni o'zi uchun ahamiyatli bilimlar sifatida qabul qiladi. Tahsil oluvchi o'qituvchi bilan hamkorlikda topshiriqni yechish yo'llarini izlaydi, natijada sof matematik o'quv maqsadlariga erisha boradi. O'quv faoliyatning tabiiy tashkillashtirilishi tufayli tahsil oluvchi foiz, proporsiya, tenglashtirish asosida topshiriqlarni yechish ko'nikmalarini egallaydi.

Shaxsga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlari tahsil oluvchi bilish faoliyatini tashkil etish usul va metodlari bilan uzviy bog'liq. Bu usullar, muammoli izlanish, tadqiqot, dialogik munosabat metodlari (dialog, evristik suhbat, munozara, guruhli ish turlari va boshqalar)dan iborat.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312

08.05.2019

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim - tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori - 4860 13.10.2020
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategisi to'g'risida"gi PF 4947-sonli Farmoni.
4. PF-5712-coH 29.04.2019. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.
5. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi. Ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» gi qonuni.
6. PF-5847-coH 08.10.2019. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.
7. PQ-3955-coH 30.09.2018. Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.
8. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 37-son, 426-modda.
9. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr. - Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. - 48 b.
10. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent., "O'zbekiston" 2017. - 488 b.